

LOTIN ALIFBOSIDAN KIRIL ALIFBOSIGA O'GIRUVCHI DASTUR**N.Sagidullaev**

Assistent

A.Sultanova**Talaba, Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Nukus filiali**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198767>**Annotatsiya:** Bu dastur lotin alifbosidagi sozlarni kiril alifbosiga ogirib beradi.**Kalit sózlar:** Java, obyekt, GUI, AWT, Frame, Swing, konsol.

Javada yozilgan barcha dasturlar obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OYD) asosida tuziladi. Ya'ni, Java tilin qat'iy OYD tili debsak ham bo'ladi. OYD-bu dasturlarni, belgisi bitta sinfning ekzemplari bo'ladi, obyektlarning yig'indisi sifatida tasvirlanuvchi dasturlash metodologiyasi hisoblanadi.

Zamonaviy dasturlarga grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) kerak. Foydalanuvchilar konsol orqali ishlash odatidan mahrum bo'ldilar: dasturni boshqarish va kirish elementlarini tugmalar, matn qutilarini, ochiladigan ro'yxatlarni va hokazolarni o'z ichiga olgan nazorat elementlari (dasturiy tarkibida ingl. Tarkibiy qismlar deb ataladi) orqali kiritadi standart boshqaruv zamonaviy dasturlash tillarining har biri vositalaridan foydalanish uchun ko'plab kutubxonalariga ega. Eslatib o'tamiz, dasturlash kutubxonasi ostida ma'lum bir qator vazifalarni hal qilish uchun mo'ljallangan tayyor sinflar va interfeyslar majmui. Java-da, grafik foydalanuvchi interfeysi yaratish uchun uchta ingl. Komponentlar kutubxonasi mavjud. Ularning eng qadri qismi AWT deb ataladi. Uni loyihalashda bir qator kamchiliklar e'tirof etilgan, bu ish bilan ishlashni qiyinlashtiradi. Swing kutubxonasi AWTga asoslangan va komponentlarini aksariyat qismini o'zi bilan almashtiradi, undan ehtiyotkorlik va qulaylik bilan yaratilgan. Uchinchidan, eng yangi kutubxona SWT deb ataladi. Har bir kutubxona tugmalar, ro'yxatlar, derazalar, menyular va boshqalar bilan ishlash uchun bir qator sinflarni taqdim etadi, lekin bu sinflar boshqacha tarzda yaratilgan: ular turli xil parametrlarga ega bo'lgan turli uslublar to'plamiga ega, shuning uchun dasturni bir kutubxonadan boshqasiga (masalan, ishlashni oshirish uchun) oson emas. Bu deyarli bir dasturlash tilidan ikkinchisiga o'tish kabi deyarli barcha tillar xuddi shu narsani bajarishi mumkin, lekin har birining o'z sintaksisi, o'z dasturiy tuzilishi va ko'pgina fokuslari bor. Shu sababli, uchta kutubxonani ko'rib chiqish o'rniga biz ulardan birini - Swing kutubxonasini yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Uning yordami bilan to'liq grafik interfeysi ishlab chiqilishi mumkin. JFrame oynasi har bir GUI dasturi derazada ishlaydi va ish vaqtida bir nechta qo'shimcha derazalar ochilishi mumkin. Swing kutubxonasi JFrame sinfini tavsiflaydi, bu ramka va nom satriga ega bo'lgan oyna («<ixcham», «To'liq ekran» va «Yopish») tugmalari bilan). Ekran o'lchamini o'zgartirishi va harakatlanishi mumkin.

Men esa GUI dan foydalangan holda lotin alifbosidagi sozlarni kiril alifbosiga ogirib beruvchi dasturni ishladim. Dasturda bitta JFrame ochiladi va button yordamida o'giriladi. Button ichida switch case operatori yordamida hariflar ikkinchi alifboga o'zlashtiriladi. Switch case operatori berilgan ifodani baholaydi va baholangan qiymat (ma'lum bir shartga mos keladigan) asosida u bilan bog'liq bo'lgan bayonotlarni bajaradi. Asosan, u turli xil holatlar

(holatlar) asosida turli xil harakatlarni bajarish uchun ishlatiladi. JFrame da dastlab quydagilarni yozib olamiz:

```
public class NewJFrame1 extends javax.swing.JFrame {
    String kiril = "", latin = "";
    private Object jTextArea1;
    public NewJFrame1() {
        initComponents();
    }
}
```

Bu JTextArea ga buttondagi kodlar orqali lotinga soz kiritib uni kirilga o'girib berish uchun dastlab uni yoib olamiz.

Dastur ko'rinishi:

Natijada esa dastur muvafiqiyatli tugadi va lotin alifbosidan bemolol kiril alifbosiga o'girib beradi. Eng yaxshi tomoni internetsiz ham ishlay oladi agar NetBeans IDE bo'lsa.

References:

1. Java tilida obyektga yonaltirilgan dasturlash N.X.Tursunov,A.Q.Ergashev 2018
2. Herbert Schild Java. A Beginner's Guide 2014
3. Василев А.Н Java. Объектно-ориентированное программирование. 2013

